

Esta obra está sob o
direito de Licença
Creative Commons
Atribuição 4.0
Internacional.

CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM EM LESÃO POR PRESSÃO ATUALIZANDO SABERES E RESSIGNIFICANDO A PRÁTICA

Recebido: 7/12/2023 | Revisado: 14/12/2023 | Aceito: 16/12/2023 | Publicado: 17/12/2023
DOI: 10,5281/zenodo.11075578

Rosário de Fátima Alves de Albuquerque

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6227-9700>

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, Brasil .

E-mail: rosarioalbuquerque@hotmail.com

Andrea Marques Vanderlei Fregadolli

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6496-8438>

Universidade Federal de Alagoas, Brasil .

E-mail: andrefregadolli@gmail.com

DESTAQUE

Este Trabalho Acadêmico de Conclusão de Curso (TACC) do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MEPS), desenvolvido na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, está disponível no Portal do MPES, por meio do link de acesso:

<https://famed.ufal.br/pt-br/pos-graduacao/ensino-na-saude/documentos/taac/2021>

O TACC foi elaborado pela mestrandia Rosário de Fátima Alves Albuquerque, sob orientação da professora Dra. Andrea Marques Vanderlei Fregadolli e defendido em 2021.

CRITÉRIOS

- Premiação em eventos locais, estaduais, regionais, nacionais e internacionais;
- Quantidade de artigos e produtos frutos da dissertação;

- Variedade de metodologias de ensino e pesquisa intervencionistas utilizadas.

JUSTIFICATIVA

A escolha desta dissertação como destaque se justifica por uma série de razões que demonstram a sua relevância e qualidade acadêmica. Primeiramente, a pesquisa resultou em uma dissertação premiada em um evento internacional de destaque, o "CONITES", no ano de 2021. Esse reconhecimento internacional atesta a contribuição significativa que o trabalho trouxe para a área de estudo em questão. Além disso, a dissertação também foi premiada na V Mostra do MPES, o que evidencia sua importância e impacto no contexto acadêmico e profissional. Esses prêmios são um indicativo da excelência da pesquisa realizada e da sua contribuição para o avanço do conhecimento em sua área de atuação. Outro aspecto que merece destaque é a diversidade de abordagens metodológicas utilizadas ao longo da dissertação. Com a criação e validação de instrumentos, a realização de OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*) em cenários reais e virtuais, a realização de pós-seminário de intervenção e a elaboração de um guia de boas práticas na avaliação do conhecimento, a pesquisa demonstra um amplo espectro de técnicas e abordagens utilizadas para investigar e abordar a ressignificação de saberes na prática profissional e no campo de estágio em hospital-escola público.

O TACC possui uma produção intelectual gigantesca. Os resultados estão apresentados em quatro artigos científicos e dois produtos educacionais: um Seminário de Intervenção em Lesão por Pressão, e um livro intitulado: “Descomplicando a abordagem em Lesão por Pressão: um guia para boas práticas”. Outra consideração relevante foi a contribuição de alunos da graduação de medicina na análise dos resultados e escrita científica dos quatro artigos.